

Modelagem do controle populacional de *Sus scrofa* por meio de simulações estocásticas

Vittoria Façanha Bassani¹, Giulia Canali Forace, Iuri Emmanuel de Paula Ferreira

Grupo de Modelagem Estatística em Ciências Ambientais (CeMECA)², Centro de Ciências da Natureza (CCN), Campus Lagoa do Sino, Universidade Federal de São Carlos, Buri, SP

Resumo

The wild boar (*Sus scrofa*), one of the most harmful invasive species in the world, causes significant impacts, such as habitat destruction, crop damage, and the spread of diseases that affect both local fauna and humans. This project aims to evaluate the population growth of this species in different scenarios, with and without capture-based management actions. To achieve this goal, population dynamics was modeled using Verhulst's differential equation, adapted with periodic impulses that represent withdrawal events, simulating control interventions. The simulation used stochastic methods, employing Bayesian statistics, to analyze multiple scenarios that varied in terms of initial population density, reproduction rate, and management strategies, such as capture frequency and intensity. This work seeks not only to mitigate the environmental impacts caused by wild boars but also to contribute to sustainable solutions for the management of invasive species.

1 Introdução

O equilíbrio ecológico depende da interação entre fauna e flora e da conservação dos habitats. Contudo, a fragmentação e degradação desses ambientes têm diminuído significativamente a disponibilidade de recursos naturais para os animais, desequilibrando a biosfera [1]. Assim, estratégias de conservação que incluem estimativas de abundância e de densidade populacional são essenciais como métodos de monitoramento da fauna para a gestão sustentável das espécies.

Os estudos populacionais são, geralmente, embasados em sistemas de monitoramento, com dados provenientes de capturas, avistamentos, fotografias, vestígios da presença animal e, inclusive, simulações computacionais - estas últimas sendo o foco deste trabalho [2-4]. Com isso, os pesquisadores podem determinar características das populações como incidência, ocupação e abundância, além das interações com outras espécies, inclusive humanos [5]. A espécie *Sus scrofa* é invasora [6], ou seja, causa impactos significativos nos ecossistemas [7]. Ela está listada entre as cem piores espécies invasoras do mundo, causando graves danos ambientais, como destruição de lavouras e habitats, transmissão de doenças a animais domésticos e, em casos extremos, até a morte de seres humanos [8] e, por tais motivos, o controle da espécie é regulamentado por lei no Brasil [9].

O *Sus scrofa* é uma espécie com alta plasticidade ecológica [10], o que permite a exploração de uma ampla variedade de recursos em áreas tanto nativas quanto exóticas [11, 12]. Esta espécie tende a preferir habitats que combinem áreas abertas, utilizadas para alimentação, com florestas que oferecem abrigo contra o calor intenso e proteção contra predadores [13]. Em regiões agrícolas, a espécie frequentemente utiliza cultivos próximos a remanescentes florestais, onde encontra refúgio e alimentação [14]. Recentemente, Bassani et al. [15] desenvolveram uma plataforma de simulação baseada em agentes em R para avaliar a performance do Modelo de Encontro Aleatório (REM) na estimativa de densidade populacional do javali

¹ vittoria.facanha@estudante.ufscar.br

² <https://www.cemeca.ufscar.br/>

(*Sus scrofa*) em paisagens fragmentadas e heterogêneas, utilizando dados reais de uso e cobertura do solo do Projeto MapBiomias e integrando parâmetros ecológicos de movimento animal.

Este estudo visou modelar o crescimento populacional de *Sus scrofa* em diferentes cenários, com e sem o controle por captura legalizada. Nossa abordagem metodológica consistiu em modificar o modelo populacional de Verhulst [16] a partir de impulsos representando a captura de animais. Tal modificação foi inspirada no trabalho de Gheler-Costa et al. (2022) [17], que modelou interações entre presas e predadores em canaviais do Sudoeste Paulista sujeitos a queimadas periódicas. Gheler-Costa et al. apresentaram um conjunto de equações presa-predador (Lotka-Volterra) com a inclusão de eventos de mortalidade causados pelas queimadas. Dessa forma, os autores avaliaram a influência do número e da intensidade das queimadas na proliferação das presas ao longo do tempo.

Neste trabalho, foram simulados diferentes cenários de controle da espécie invasora, considerando variáveis como taxa de reprodução, tamanho inicial da população e esforços de captura. As simulações estocásticas foram conduzidas por análise preditiva *a priori*, com a incorporação de incertezas acerca da taxa de crescimento intrínseco e da capacidade de sustentação do meio. Assim, foi possível obter estimativas da curva de progressão temporal de crescimento da população, considerando-se diferentes estratégias de manejo. A metodologia prevê análises futuras a partir do método Bayesiano, com o uso de dados sintéticos simulando cenários de controle.

2 Metodologia

Na Seção 2.1, são descritos os modelos populacionais utilizados, com base na equação de Verhulst. A Seção 2.2 apresenta a abordagem Bayesiana para simulações estocásticas. Já na Seção 2.3, são detalhados os procedimentos computacionais e os pacotes utilizados para implementação e análise.

2.1 Modelos Populacionais

Nesta metodologia, as simulações da dinâmica populacional foram baseadas na equação de Verhulst, expressa por:

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{k} \right), \quad (1)$$

em que P designa o tamanho populacional e o tempo t é expresso em dias. Nas simulações, o modelo de crescimento de Verhulst sem influências humanas foi comparado a um modelo com retiradas anuais para o controle populacional. O modelo com retiradas possui duas formulações:

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{k} \right) - \sum_i \phi N(t_i, s_i^2) \quad (2)$$

e

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{k} \right) - \sum_i \phi \frac{P}{k} N(t_i, s_i^2) \quad (3)$$

Nestes modelos, o somatório representa a taxa de retiradas de animais, a qual é independente do tamanho populacional na equação (2) ($\phi N(t_i, s_i^2)$) é dependente do tamanho populacional na equação (3) ($\phi (P/k) N(t_i, s_i^2)$); o termo ϕ denota a intensidade máxima de captura; e $N(t_i, s_i^2)$ representa um núcleo gaussiano centrado no momento t_i , e de cuja duração é controlada pelo parâmetro s_i^2 .

2.2 Simulações Estocásticas

A abordagem Bayesiana é especialmente poderosa para incorporar incertezas e variações inerentes ao processo biológico, permitindo uma análise mais robusta das dinâmicas populacionais. Na estatística Bayesiana, o conhecimento *a priori* sobre os parâmetros do modelo é combinado com a informação obtida dos dados, com a finalidade de obter a distribuição *a posteriori* – ou seja, o conhecimento adquirido após a

análise dos dados (Fig. 1). A relação entre as distribuições a *priori*, a verossimilhança dos dados e a distribuição a *posteriori* é dada pelo Teorema de Bayes:

$$P(\theta | y) = \frac{P(y | \theta)P(\theta)}{P(y)} \quad (4)$$

em que: $P(\theta | y)$ é a distribuição a *posteriori* dos parâmetros θ condicionada aos dados y ; $P(y | \theta)$ é a verossimilhança dos dados y condicionada aos parâmetros θ do modelo; $P(\theta)$ é a distribuição a *priori* dos parâmetros θ ; e $P(y)$ é a verossimilhança marginal dos dados.

Figura 1. Representação esquemática do processo de simulação estocástica. Estimativa bayesiana (A) e curvas de crescimento simuladas para os cenários com e sem o manejo de controle (B e C, resp.). Fonte: Própria autora.

A metodologia deste trabalho prevê simulações estocásticas conduzidas a partir de uma variação do método Monte Carlo Markov Chain (MCMC), implementada no pacote *brms* do *R*, o Hamiltonian Monte Carlo (HMC) [18]. No HMC, as cadeias de Markov são geradas simulando a trajetória de uma partícula em um campo potencial derivado da verossimilhança e da distribuição a *priori*, o que melhora a eficiência da amostragem em espaços de alta dimensão. As equações de movimento da partícula são resolvidas numericamente para gerar propostas de novos estados na cadeia, que são aceitos ou rejeitados com base em um critério de aceitação que garante que a cadeia de Markov convirja para a distribuição a *posteriori* correta. O HMC é um método eficiente para amostrar de distribuições complexas e de alta dimensão.

Por enquanto, foram realizadas apenas análises preditivas a *priori*, com a finalidade de estudar qualitativamente o comportamento do sistema sob diversos cenários de perturbação.

2.3 Implementação Computacional

Neste estudo, os procedimentos de simulação e análise foram implementados em linguagem *R* e, futuramente, o código-fonte do programa será disponibilizado ao público em repositórios abertos sob a licença GNU GPL ≥ 3.0 [19]. Uma versão para análise preditiva a *priori* foi disponibilizada para testes no GitHub <https://github.com/iep-ferreira/javapop.git>.

O sistema *R* foi escolhido por ser um sistema computacional completo, devotado a análises estatísticas e de alto desempenho para este fim [20]. As equações diferenciais foram implementadas e resolvidas com o auxílio do pacote *deSolve* [21]. As simulações são conduzidas a partir do método HMC disponível no pacote

brms [18], o qual também disponibiliza diversas ferramentas para diagnóstico de ajustes e inferências. A manipulação de dados foi feita com *dplyr* [22], pacote que oferece uma gramática intuitiva para tarefas como filtragem, seleção, mutação e agrupamento de dados, facilitando operações complexas de forma eficiente e legível. Visualizações serão criadas com o pacote *ggplot2* [23], que usa uma gramática de gráficos para criar visualizações elegantes e informativas, permitindo a combinação flexível de camadas gráficas.

3 Resultados e Discussão

As simulações, baseadas em equações diferenciais modificadas do modelo de Verhulst, permitiram estimar, em um cenário hipotético, a dinâmica populacional sob diferentes condições de manejo. Ao incorporar um termo de retirada na equação, representando a interferência humana, foi possível simular cenários de controle populacional por meio de remoções periódicas. Os resultados indicam que essa intervenção foi capaz de estabilizar temporariamente a população em níveis mais baixos, evitando seu crescimento descontrolado. Por outro lado, as simulações conduzidas sem qualquer forma de manejo resultaram em um crescimento populacional acentuado, com a população tendendo a atingir rapidamente a capacidade de suporte do ambiente (Fig 1). Os resultados desta pesquisa são parciais e os esforços de controle serão otimizados em etapas futuras, que preveem a modelagem da dinâmica espaço-temporal e o monitoramento por armadilhas fotográficas do javaporco em paisagens reais, baseadas em mapas de uso e ocupação, conforme a metodologia de Bassani et al. [15]. Dessa forma, dados sintéticos sobre a dinâmica populacional do javaporco serão incorporados no aprendizado Bayesiano, para estudar estratégias de controle eficazes.

Agradecimentos

VFB e GCF agradecem o fomento fornecido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio das bolsas nº 149025/2024-6 e nº 181497/2025-5, respectivamente.

Referências

- [1] Joseph O Ogutu, Hans-Peter Piepho, Mohamed Y Said, Gordon O Ojwang, Lucy W Njino, Shem C Kifugo e Patrick W Wargute. “Extreme wildlife declines and concurrent increase in livestock numbers in Kenya: What are the causes?” Em: **PLoS one** 11.9 (2016), e0163249.
- [2] P. Stephens, O Zaumyslova, D Miquelle, A Myslenkov e G. Hayward. “Estimating population density from indirect sign: track counts and the Formozov–Malyshev–Pereleshin formula”. Em: **Animal Conservation** v. 9.n. 3 (2006), p. 339–348.
- [3] N. O. A. S. Jourdain, D. J. Cole e M. S. Ridout. “Statistical Development of Animal Density Estimation Using Random Encounter Modelling”. Em: **JABES** 25 (2020), pp. 148–167.
- [4] Larissa C Potter, Christopher J Brady e Brett P Murphy. “Accuracy of identifications of mammal species from camera trap images: a northern Australian case study”. Em: **Austral Ecology** 44.3 (2019), pp. 473–483.
- [5] Mathias W Tobler e George VN Powell. “Estimating jaguar densities with camera traps: problems with current designs and recommendations for future studies”. Em: **Biological conservation** 159 (2013), pp. 109–118.
- [6] Mark A Davis e Ken Thompson. “Eight ways to be a colonizer; two ways to be an invader: a proposed nomenclature scheme for invasion ecology”. Em: **Bulletin of the ecological society of America** 81.3 (2000), pp. 226–230.
- [7] Luis A. Espínola e Horácio Ferreira Júnior. “Espécies invasoras: conceitos, modelos e atributos”. pt. Em: **Interciencia** 32 (set. de 2007), pp. 580–585. ISSN: 0378-1844.
- [8] Caetano Sordi. “Guerra ao javali: invasão biológica, feralização e domesticação nos campos sulinos”. Em: **Revista de Antropologia da UFSCar** 5.1 (2015), pp. 59–77.

- [9] Larissa Faria, Barbara Maichak de Carvalho, Laís Carneiro, Natali Oliva Roman Miiller, Clemerson Richard Pedroso, Thiago Vinícius Trento Occhi, Livia Helena Tonella e Jean Ricardo Simões Vitule. “Invasive species policy in Brazil: a review and critical analysis”. Em: **Environmental Conservation** 50.1 (2023), pp. 67–72.
- [10] John Mayer e Ian Brisbin. **Wild Pigs: Biology, Damage Control Techniques and Management**. Aiken: Savannah River National Laboratory, 2009.
- [11] Francesco Brivio, Stefano Grignolio, Roberto Brogi, Matteo Benazzi, Cristiano Bertolucci e Marco Apollonio. “An analysis of intrinsic and extrinsic factors affecting the activity of a nocturnal species: The wild boar”. Em: **Mammalian Biology** 84 (2017), pp. 73–81. DOI: [10.1016/j.mambio.2017.01.006](https://doi.org/10.1016/j.mambio.2017.01.006).
- [12] Tomasz Podgórski, Marco Apollonio, Oliver Keuling, Bogumila Jedrzejewska e Włodzimierz Jedrzejewski. “Spatiotemporal behavioral plasticity of wild boar (*Sus scrofa*) under contrasting conditions of human pressure: primeval forest and metropolitan area”. Em: **Journal of Mammalogy** 94 (2013), pp. 109–119. DOI: [10.1644/12-MAMM-A-038.1](https://doi.org/10.1644/12-MAMM-A-038.1).
- [13] David Choquenot e Wendy Ruscoe. “Landscape complementation and food limitation of large herbivores: habitat-related constraints on the foraging efficiency of wild pigs”. Em: **Journal of Animal Ecology** 72 (2003), pp. 14–26. DOI: [10.1046/j.1365-2656.2003.00675.x](https://doi.org/10.1046/j.1365-2656.2003.00675.x).
- [14] J. S. Lewis, D. A. Keiter, S. M. Gelviz-Gelvez, R. B. Wielgus e P. E. Salerno. “Biotic and abiotic factors predicting the global distribution and population density of an invasive large mammal”. Em: **Scientific Reports** 7 (2017), p. 44152. DOI: [10.1038/srep44152](https://doi.org/10.1038/srep44152).
- [15] Vittoria Façanha Bassani, Giulia Canali Forace, David Fernando Luz Rodrigues, Maria Fernanda Rolim Lourenço, Thiago Philipe de Carmargo e Timo, Alexandra Sanches, Niamh Mimmagh, Rafael de Andrade Moral e Iuri Emmanuel de Paula Ferreira. “The Influence of Fragmented Landscapes on Population Density Studies Using Camera Trapping”. Em: **Wildlife Monitoring: Integrating Conservation and Innovation in Human-Altered Landscapes**. Springer, 2025. ISBN: 978-3-030-25820-1.
- [16] James D Murray et al. “Mathematical Biology [electronic resource]”. Em: (2002).
- [17] Carla Gheler-Costa, Gilberto Sabino-Santos Jr., Luís Miguel Rosalino, Luana Santos Amorim, Felipe Gonçalves M. Maia, Rafael de Andrade Moral, Iuri E. P. Ferreira, Luiz-Thadeu M. Figueiredo, Carlos I. Piña e Luciano M. Verdade. “The influence of sugarcane pre-harvest fire on hantavirus prevalence in Neotropical small mammals”. Em: **Ecosphere** 13.9 (2022), e4241. DOI: <https://doi.org/10.1002/ecs2.4241>.
- [18] Paul-Christian Bürkner. “Advanced Bayesian Multilevel Modeling with the R Package brms”. Em: **The R Journal** 10.1 (2018), pp. 395–411. DOI: [10.32614/RJ-2018-017](https://doi.org/10.32614/RJ-2018-017).
- [19] GitHub. **GitHub**. 2020. URL: <https://github.com/>.
- [20] R Core Team. **R: A Language and Environment for Statistical Computing**. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria, 2021. URL: <https://www.R-project.org/>.
- [21] Karline Soetaert, Thomas Petzoldt e R. Woodrow Setzer. “Solving Differential Equations in R: Package deSolve”. Em: **Journal of Statistical Software** 33.9 (2010), pp. 1–25. DOI: [10.18637/jss.v033.i09](https://doi.org/10.18637/jss.v033.i09).
- [22] Hadley Wickham, Romain François, Lionel Henry, Kirill Müller e Davis Vaughan. **dplyr: A Grammar of Data Manipulation**. R package version 1.1.1. 2023. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=dplyr>.
- [23] Hadley Wickham. **ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis**. Springer-Verlag New York, 2016. ISBN: 978-3-319-24277-4. URL: <https://ggplot2.tidyverse.org>.